

RELACION
PARA ALABAR A LOS NOVIO S
EN CUALQUIER BODA.

Obtenida la licencia,
 que en concurso tan excelso
 indispensable se hace
 á mi veneracion, quiero,
 que me escuheis bellos novios,
 Padrinos y Caballeros,
 honestísimas Señoras
 y demás Conclave régio,
 veré si por suerte mia,
 aunque en mal limados méetros,
 puedo dar el parabien
 á tan lucidas sugetos;
 Feliz tú (Don Agapito,)
 pues logrates el troféo,
 que tantas dificultades
 pudo costar algun tiempo

Dichoso, pues conseguistes
 lo mejor de este emisferio,
 la mayor de las fortunas,
 el mejor gusto y contento,
 la piedra mas esquisita,
 de tus tormentas el puerto,
 de tus afanes la gloria,
 el descanso de tu anhelo,
 la joya de mas valor;
 puesto que no tiene precio.
 Ya aseguraste tu dicha,
 ya no reinarán los zelos,
 ya se acabaron los sustos,
 ya cesarán los paseos,
 ya no hay que aguardar palabras,
 ni que andar mirando gestos,

ni que quedarse á la Luna,
á las lluvias ni al sereno,
ni rondar á todas horas
lleno de bocas de fuego,
ni dar música de noche,
ni que alborotar el pueblo,
ni allanar inconvenientes,
pues ya todos se vencieron,
solo con lograr dichoso
aquese abreviado Cielo
y Sol de Doña Regina
en los lazos de himenéo,
á cuyo acto nupcial
concorre tanto discreto
Caballero y dama hermosa,
con el mayor lucimiento,
en cuya heróica alabanza
flutúa mi entendimiento.
Nos fingieron los Poétas
de que aquese rapazuelo,
á quien llaman Dios Cupido,
celebró con grande acierto,
en las celestes Esferas
sus bodas, y que allí fueron
tantos los Dioses y Ninfas,
que á festejarle vinieron,
que no se quedó ninguno,
que no asistiera al festejo,
logrando el primer lugar
Himenéo el Diosezuelo,
acompañándole Apolo,
Júpiter, Mercurio, Venus,
Marte, Saturno, Bulcáno,
Diana, Medusa, y Orfeo,
tributando allí las Diosas
varios dones, que ofrecieron.

Thetis, Dios de los mares,
regaló, pescados frescos.
Auricia Diosa del Aire,
varias aves, suaves vientos,
Themis Diosa de la tierra,
flores y frutos diversos,
Palas tributó ciudades,
Flora jardines amenos,
Clavéla lindas fragancias,
Ceres panecillos tiernos,
Pomona muy grandes peras,
y Orféo sus instrumentos.
Aquí no sucede así,
por que no son fingimientos,
sino todas realidades
en este hermoso congreso
de madamas las mas pulcras,
y lucidos caballeros,
que aqueste conjunto adornan,
con la variedad de ingenios:
Aquí hay lindos danzarines,
aquí hay tocadores diestros,
aquí hay Poetas de gusto,
y sutil entendimiento:
Hay quien diga relaciones,
y tambien quien cuente cuentos,
y sobre todo se halla
el Sol mas brillante y bello,
que está en la señora Novia:
y aunque sea atrevimiento,
pido licencia señores,
para aun que sea en bosquejo,
delinear su hermosura,
si es que delinearla puedo.
Bien conozco que es muy árduo,
y difícil le empeño;

pero por todo atropella
quien profesa fiel afecto.
Será la pintura rara,
y extravagante; pues quiero
ejecutarla con nombres
de paises estrangeros.
Pido atencion por un rato,
que de esta suerte comienzo:
Pues que de diversos padres
es señora tu compuesto,
á tu forma soberana
varias *Naciones* prevengo.
Quiso tu beldad fraguarse,
como los hermosos quesos;
aquella de *Flandes* vino,
y estos de cabra se hicieron.
Si con atencion reparo
esos tu rubios cabellos,
ser de oro Castellanos
inmediatamente encuentro.
De la *alta Alemania*, digo
que á tu frente venir veo,
tan llena de aquella nieve,
que á todos causa portento.
En *Arcos de Andalucia*,
sin duda ninguna creo,
de tus cejas tan arqueadas,
que su principio tuvieron.
Pues qué diré de sus ojos?
á Colom testigo tengo,
de que son perfectos *Indios*,
por lo que tienen de negros.
Pues sus niñas, si es nada;
en el Orbe no se vieron
Gitanas mas atractivas,
ni de mas gracioso cuerpo.

Su nariz por línea recta,
trae su origen verdadero
de *Venecia*, como el vidrio,
segun lo limpio y lo terso.
A esas sus bellas mejillas,
por lo encendido y lo bello,
aquel célebre *Brasil*,
solamente viene á pelo.
El pincel islado queda
á su boca descendiendo,
porque, por lo corto de ella
que estoy en *Menorca* entiendo.
Pues si pongo la atencion
en lo blanco de su cuello,
ya que no sea de *Gante*,
de *Olanda* es su nacimiento,
De la albura de sus manos
solo lo que decir puedo,
es, que vinieron de *Albania*
con diez torneados mancebos.
Su talle por ser airoso,
á todos está diciendo,
que viene de *Buenos-Aires*,
con un favorable viento.
La cintura me parece,
que en *Argel* la compusieron,
y que porque era cristiana
se ha visto en grande aprieto.
Si reparo á los contornos
de sus pies, á decir me atrevo,
que es de tierra de *Coritos*,
por lo encogido y pequeños.
Ya no puedo delinear
los mas ocultos extremos,
que por ser *Paises-Bajos*,
me he quedado cuasi yerto.

Y así la pintura acabo,
publicando al Universo
que he llegado al *Finis-Terre*
de su prodijioso objeto.
Ya veo que está muy tosco,
y mal formado el diseño,
pero á todos satisface
el perdonar sus defectos,
que no dudo conseguirlo
de tan lucidos sujetos.
Hasta á qui señores Novios,
Madamas y Caballeros,
pudo mi musa llegar
con este estilo grosero;

Que perdoneis os suplico
sus continuos desaciertos
mientras digo á todos juntos,
en sonoros acentos,
que vivais mas años que
aquel pajaro selecto,
que al morir renace siempre
en cenizas de sí mismo;
y que la señora Novia
consiga en el mes noveno
la sucesion prodigiosa,
en un feliz nacimiento;
y por fin de todo sirva
de aquesta Décima el eco.

Solo puede ser blason
de un amoroso arquitecto,
delinear un grande afecto
en el mas corto renglon:
Esta significacion
logré yo en aqueste punto,
suplicando-á este Conjunto
dispense mi corta idea,
para que mas bien se vea
lo afectuoso de mi asunto.

FIN,

CARMONA:—1856.

Imprenta de D. José María Moreno, calle Juan de la Cabra.